
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(6):32
DOI 10.5281/zenodo.7645480

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ В КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI В.

THE EVOLUTION OF POLITICAL REGIMES IN WEST AFRICA AT THE END OF THE XX-BEGINNING OF THE XXI CENTURIES

ДАУ МОХАМЕД ЛАМИН,
аспирант,
Челябинский государственный университет «ЧелГУ».

DAOU MOHAMED LAMINE,
Graduate student,
Chelyabinsk State University "ChelGU".

В статье рассматривается политический дизайн Западной Африки, оформившийся к концу XX – началу XXI вв., и представлена типология управления в ключевых странах региона. Анализируются политические системы, импортированные и навязанные «коллективным Западом» африканским государствам после обретения ими независимости. Апробируется тезис, согласно которому они представляют собой произвольные разновидности несовершенной демократии, авторитаризма, а также их гибридных вариантов. Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом с момента обретения независимости странами Западной Африки наблюдается отсутствие самобытности политической системы, характерной для этих стран. Это привело к полному отсутствию надлежащего управления.

The article examines the political design of West Africa, which took shape by the end of the XX – beginning of the XXI centuries, and presents the typology of governance in the key countries of the region. The political systems imported and imposed by the "collective West" on African states after their independence are analyzed. The thesis is tested, according to which they represent arbitrary varieties of imperfect democracy, authoritarianism, as well as their hybrid variants. The data obtained indicate that, in general, since the independence of the countries of West Africa, there has been a lack of identity of the political system characteristic of these countries. This has led to a complete lack of proper governance.

Ключевые слова: *Западная Африка, несовершенная демократия, авторитаризм, гибридная система, политический процесс.*

Key words: *West Africa, imperfect democracy, authoritarianism, hybrid system, political process.*

Начало 1990-х годов ознаменовало вступление Африки в новый этап демократических преобразований. Этот процесс привел к принятию почти во всех африканских странах конституций, закрепляющих демократию, в которых признание плюрализма, политической оппозиции, а также провозглашение прав и свобод являлись фундаментальными

принципами. Демократическое обновление знаменовалось признанием верховенства закона и организацией выборов, ведущих к изменению политической системы в ряде государств региона. Хотя многие африканские страны добились значительного прогресса, остаются значительные препятствия. Плохо подготовленные выборы или манипуляции с волеизъявлением приводят к насилию, блокирующему демократический процесс и диалог между политическими субъектами. Чтобы остаться у власти, некоторые главы государств меняют Конституцию или используют определенные институты (в частности, национальную ассамблею), тем самым ставя под сомнение принцип разделения властей. Точно так же непрекращающиеся вооруженные конфликты и осуществление государственных переворотов в некоторых странах таких как: Мали, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Гвинея-Бисау и др. подрывают переход к демократии. Африканский политический процесс очень сложен, поскольку у Африки нет собственной политической идентичности. Демократия и авторитаризм - два неоднозначных и нестабильных режима в Африке, особенно в ее западной части. Между ними существует гибридная система, которую местные аналитики считают лучшим вариантом политического управления.

Изучение демократии, как правило, тщательно проводит различие между моделями и опытом. Первые являются нормативными и определяют, какой должна быть демократия; вторая описывает, что на самом деле происходит при установлении и практике демократического режима. Со временем модели и опыт влияют друг на друга, не смешиваясь. В Африке нет ничего сравнимого: эксперименты там производят впечатление, что они истощают себя, чтобы достичь недостижимых моделей, не сумев стабилизировать себя в специфической и идентифицируемой форме, которая могла бы основать первоначальную разновидность демократии. Наоборот, сумма практик, накопленных после многочисленных демократических переходов, служит лишь подпиткой для длинного списка «демократий с прилагательными», более или менее искаженных или недоработанных форм современной западной модели [1, с. 430]. Изучение историчности концепций демократии не позволяет сказать, является ли современная Африка «демократизируемой» в истинном смысле этого слова. Заслугой установления демократии в Африке является торжественное подтверждение универсального характера принципов и правил, на которых основана вся демократия и которые вращаются вокруг примата всеобщего избирательного права, разделения властей, независимости правосудия, гарантии свободы слова и уважения прав человека. Помимо определенных достижений, которые позволяют нам говорить о том, что Африка встала на путь демократизации, сегодня есть и другие достижения, свидетельствующие о том, что африканские государства хотят консолидировать и укрепить свою демократию. Достигнутый таким образом прогресс можно обобщить в трех основных направлениях: освящение конституционной демократии, прогрессивное построение верховенства права и организация состоятельных и прозрачных выборов. В Африке демократия является фактором искоренения коррупции [2, с. 718]. Граждане связывают с ней надежду на установление правильных институтов и принципов верховенства закона, которые способствуют выявлению теневых политических практик, их раскрытию и применению соответствующих санкций [3, с. 117-142]. Но глобальные рейтинги политических режимов выявляют заметные различия в трактовке понятия демократии местной элитой. Возьмем в качестве примера Гану. Консолидация демократии оказала влияние на международную репутацию Ганы и, в частности, на ее имидж как хорошо управляемой страны. Именно это обстоятельство предопределило выбор Ганы американским президентом Барак-ом Обамой в 2009 г., в качестве стратегического партнера Соединенных Штатов. Гана также является бенефициаром программы «Вызовы тысячелетия», которая предоставляет поддержку странам, отвечающим критериям надлежащего управления [4, с. 39]. Многие международные рейтинги (Репортеры без границ (RSF), Африканский центр энергетической политики (АСЕР), ИЧР (Индекс человеческого развития), ПРООН (Программа развития ООН),

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и т.д.) отражают позитивные изменения в социально-политической эволюции Ганы. Если брать только мировые показатели Всемирного банка, то страна намного опережает своих западноафриканских соседей и лидирует среди сырьевых экономик, располагаясь сразу за Ботсваной. По данным Economist Intelligence Unit, Гана входит в число семи «несовершенных демократий» на африканском континенте, и занимает 78-е место среди демократий в мире (94-е место в мире в 2008 году). Хорошее состояние деловой среды во многом связано с созданием надежной и адекватной правовой базы, особенно с 1994 года и национального закона о поощрении инвестиций [5, р. 139]. В своем рейтинге 2011 года аналитический центр «Freedom» House классифицирует Гану среди шести так называемых «свободных» африканских стран, будь то с точки зрения политических прав или гражданских свобод. Известный политолог из Великобритании Ф.К. Драг объясняет, что до перехода к демократии в 1992 году гражданское общество, помимо того, что у него не было возможности для выражения, подвергалось запугиванию, преследованию и отсутствию освещения в СМИ [6, с. 72-111]. Но, по словам норвежского специалиста Абдул-Гафару Абдулая, «переход к демократии значительно изменил политическую среду в стране, позволив негосударственным субъектам гражданского общества и частного сектора более активно заявить о себе, влияя на политику правительства сильнее, чем в прошлом» [7, с.89]. В статье 37-2 А Конституции 1992 года признается легитимность активизма, основанного на защите прав и свободном создании ассоциаций. Сеть неправительственных организаций (НПО) начала распространяться по стране и приобретать влияние после этого демократического перехода. Роль средств массовой информации также важна, поскольку они побуждают власти Ганы действовать в выбранном направлении. Конституция 1992 года также возлагает на средства массовой информации ответственность за усиление подотчетности правительства перед народом страны, признавая их роль в качестве «сторожевого пса» (статья 162). В этой области Гана имеет широкое и независимое медиа-поле с примерно сотней различных радиочастот и пятью телевизионными каналами. «Отмена в 2001 году закона об уголовной ответственности за клевету, который использовался в прошлом для заключения в тюрьму журналистов, привела к процветанию печатных и вещательных СМИ» [8, с. 197]. Новый африканский конституционализм, отмеченный появлением почти во всех странах континента писаной конституции, составленной в соответствии с процессом участия и принятой на референдуме, является частью перспективы западной либеральной демократии. По сути, это возврат к западной концепции, которой эти страны придерживались в начале своей независимости, прежде чем быстро отказаться от нее в 1963 году в пользу партийно-государственной системы. Среди характерных черт либеральной демократии особенно выделяются плюрализм, провозглашение прав и свобод, впоследствии признание и уважение оппозиции.

Авторитаризм получил широкое распространение в Африке к югу от Сахары после обретения независимости странами и просуществовал по тем или иным причинам до конца 1980-х гг. В последнее десятилетие двадцатого века он переживает кризис. Споры между африканистами остаются открытыми относительно интерпретации масштабных социально-экономических изменений, начатых около пятнадцати лет назад. Один из специалистов изучающий историю континента, француз Жан-Франсуа Медар (1934-2005) уверен, что существует 3 африканские модели авторитаризма (султанизм, жесткий авторитаризм и умеренный авторитаризм) [9, с. 43]. В Западной Африке существует только практика жесткого и умеренного авторитаризма, так называемая гибридная система, о которой уже говорилось выше. Эти два типа авторитарных режима институционализируются вокруг фигуры президента и способа проведения политики, который практикуется лидерами. Корни авторитаризма лежат в экономических, в социальных и в культурных структурах [10, с. 238]. Определенное количество Западноафриканских стран, таких как Того, Мавритания, Гвинея и Мали по-прежнему

остаются в рамках диктатуры в ущерб интересам народов [11]. Например, Того, Amnesty International называет – «государством террора» [12]. В течение тридцати девяти лет генерал Эйадема олицетворял диктатуру «Франсафрика». Он отличился тем, что организовал убийство первого избранного президента Того, Сильвана Олимпио, которое произошло 13 января 1963 года, и ввел порядок прямого наследования верховной власти. 21 мая 2001 года Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам заявил, что он «обеспокоен ухудшением общей ситуации с правами человека в Того за последние три года. Согласно докладу Международной комиссии по расследованию от 22 февраля 2001 г., в стране имели место массовые нарушения законности в виде убийств, внесудебных казней, изнасилований и разрушения домов бомбами». 28 ноября 2002 г. озабоченность была выражена вновь. В 1980-е годы казни офицеров, являвшихся членами оппозиционных партий, без судебного разбирательства продолжались. Преступления достигли своего апогея в 1990-2000 годах. Жестокие репрессии и стали ответом Правительства на народные восстания и забастовки, в результате которых многие люди получили ранения и погибли. В декабре в результате штурма здания, в котором заседал первый представитель переходного правительства к демократии, пострадало 300 человек. В 1992 году лидер оппозиции Гилкрисст Олимпио, сын убитого первого президента, оказался серьезно ранен после нападения на его избирательную колонну. В январе 1993 года военные президентской гвардии вторглись в некоторые районы столицы страны Ломе и расстреляли своих сограждан. После этих актов произошло массовое бегство населения в Бенин и Гану. По оценке Верховной комиссии, 500 000 человек позже нашли убежище не только в Африке, но и во Франции, Германии, Канаде и Соединенных Штатах [13]. В 2005 году после фальсифицированных выборов и последующих протестов, в результате которых было убито более 500 человек, Фор Гнассингбе-младший, сын генерала Эйадема, пришел к власти, а затем был переизбран с вопиющими нарушениями в 2010 и 2015 годах. На массовые демонстрации тоголезского народа внутри страны и зарубежных диаспор в поддержку конституции 1992 года правительство ответило проектом, который позволил ему вернуться к власти в 2020 и выдвинуть свою кандидатуру в президенты в 2025 годах. Идя против воли народа и оппозиции, Африканский союз (АС), Экономическое сообщество африканских государств (под председательством Фор Гнассингбе) и офис ООН для стран Африки к югу от Сахары одобрили этот проект. Таким образом, отец правил 38 лет, а сын 20 лет. Одна семья сможет править страной более полувека [14]. В первую очередь, устойчивость диктатуры в стране определяют внутренние факторы. Но история показывает, что не менее важную роль играют и внешние факторы. В конкретном случае с Того Жак Фоккар или «Мистер Африка», директор «африканской ячейки» в Елисейском дворце с начала Пятой Французской республики, перед своей смертью в 1997 году признал причастность Генерального управления внешней безопасности (ГУВБ) ко всем военным переворотам, совершенными на тоголезской территории, и продолжающимися до сих пор [15, с.571-601].

Если французский политолог Жан-Франсуа Медар, специалист по Африке, употребляет термин «умеренный авторитаризм» для обозначения смешанной политики, преобладающей в некоторых африканских странах, то впервые термин «гибридная система» предложила британский фонд Economist Intelligence Unit (EIU) для обозначения взаимосвязи авторитарных и демократических тенденций в рамках эволюции политического режима. Действительно, почти все африканские государства практикуют диктатуру во имя демократии. В них, существует гибридная система, с конституционными текстами и демократичными законами, но политическая практика диктаторская. По данным Economist Intelligence Unit (EIU) из 16 стран Западной Африки, 7 имеют гибридный режим (Сенегал, Либерия, Сьерра-Леоне, Бенин, Гамбия, Кот-д'Ивуар и Нигерия) [16]. Там, где существует гибридная система, регулирование осуществляется путем частичного ограничения прав человека и где общество в целом имеет

частичные «контролируемые» свободы. Кроме того, в нескольких конституциях Западноафриканских стран (Кот-д'Ивуар, Сенегал, Либерия, Сьерра-Леоне, Бенин, Гамбия, и Нигерия...), количество сроков избрания лидеров ограничено двумя, чтобы избежать возврата к персонализации и патримониализации власти. В этих странах президент является краеугольным камнем всей конституционной системы. Он обеспечивает эффективное руководство исполнительной властью, в то же время концентрируя в своих руках большую часть полномочий. Он определяет политику нации, кандидатуры на гражданские и военные должности, а также назначает и увольняет министров. Глава правительственной команды почти везде является номинальным премьер-министром. Что касается других членов кабинета, то «противопоставленные друг другу, культивируя смирение, они управляют своими департаментами, не участвуя по большому счету в определении национальной политики». Главная забота членов правительства заключается в сохранении своего поста. Кроме того, президент является одновременно главой государства и лидером правящей партии. Такое сочетание, характерно для президента Сенегала в соответствии с Конституцией от 22 января 2001 г [17, с. 204]. В результате этого происходит концентрация исполнительной и законодательной власти в руках президента, который к тому же руководит коалицией большинства в Национальном собрании. Исполнительная и законодательная ветви власти больше не разделены, а объединены в руках главы государства, обеспечившего себе большинство голосов депутатов (парламентариев). В этих условиях развитие феномена «большинства» ставит под сомнение контроль действий правительства со стороны Парламентской ассамблеи [18, с.301]. Таким образом, мы отмечаем в западноафриканском регионе ущемление национального суверенитета в сторону главенства одной партии и ее лидера и, как следствие, дискредитацию представительства. Именно лидер составляет список кандидатов от своей партии на избирательных участках, и избранные должностные лица несут ответственность за его лояльность [19, с.442]. Эта концентрация власти, несовместимая с демократической логикой, ставит под сомнение разделение властей, политический плюрализм и искажает парламентский контроль, который больше не осуществляется, кроме как оппозицией, если она представлена, или посредством уличных демонстраций со стороны самого народа. В Сенегале, например, большинство депутатов, чтобы заверить главу государства в своей преданности и лояльности, без колебаний публично заявляют, что они его заместители, и говорят о нем как о «единственном постоянном». С другой стороны, независимость судебной власти, как бы она ни была закреплена в Конституции, заложена. На практике судьи сменяемы. Они могут быть назначены куда угодно или даже отстранены от выполнения своих функций Высшим советом судебной власти, как правило, под председательством главы государства [20, с. 41-46]. От последнего напрямую зависит их профессиональное будущее. Чтобы гарантировать правовую определенность и верховенство закона, необходимо обеспечить стабильность Конституции. Однако все видят, что в последние годы несколько африканских стран внесли поправки, количество которых имеет тенденцию стремительно расти. Они часто неуместны, потому что не отвечают требованиям развития африканских обществ, о которых идет речь. Напротив, предполагается возврат к практике, наносящей ущерб демократии, которая преобладала во время мрачных рамок авторитарных держав в Африке. Таким образом, с 2001 по 2008 год в Конституцию Сенегала вносились поправки, по крайней мере, четырнадцать раз, то есть пересмотр каждые шесть месяцев [21, с.145-153]. Результатом этих простых и повторяющихся изменений является институциональная нестабильность и осквернение Конституции, которая, как предполагается, является основным законом, вершиной иерархии норм в любой стране, которая утверждает, что в ней действует верховенство закона. Важно подчеркнуть, что африканские страны, безусловно, добились значительного прогресса на пути к демократизации. Но этот опыт еще хрупкий, поэтому обратимый. Возникшее сопротивление показывает, что многообещающие перспективы, связанные с открытием демократии в начале 1990-

х гг., похоже, зашли в тревожный тупик [22, с. 11-46]. Но этот исход не следует относить к афропессимизму, потому что демократия – это постоянный поиск. Факт остается фактом: для того, чтобы подняться из зародышевого состояния на более полный уровень, необходимо опираться на подлинную демократическую культуру, которой пока в Западной Африке не хватает. Действующие лидеры часто придерживались лишь словесных заявлений, сдерживаемых и вынуждаемых международными и национальными обстоятельствами. Люди еще недостаточно образованы и информированы, чтобы стать мудрыми и активными гражданами. Большинству африканских стран предстоит пройти долгий путь к достижению высокоинтенсивной демократии. Вопрос об авторитаризме и демократии заслуживает того, чтобы к нему подходить иначе, чем к классическим интерпретациям. Структурные, социальные и экономические ограничения существуют, и было бы абсурдно бросать им вызов. С другой стороны, у правителей есть свои ресурсы, которые позволяют им влиять на характер политического режима. Различные типы авторитаризма во многом обусловлены стратегиями и планами тех, кто осуществляет власть или имеет возможность ее формировать [23, с. 625-641]. Эти стратегии и проекты являются частью сконструированной системы представлений, составляющих идеологию. Тот факт, что варианты развития, предложенные Африке во время борьбы за независимость, благоприятствовали, с некоторыми нюансами, принципу единства в ущерб плюрализму, помог сформировать базовые политические ценности и формы власти. Можно говорить о неоднозначной взаимосвязи между управлением и демократией. Лидеры, как и во времена независимости, поддерживают это видение власти со всеми возможными вариациями [24, с. 171-242]. Одни придерживаются его глубоко, другие из чистого оппортунизма, а некоторые, новые диссиденты, решительно отвергают его. Сценарии, действующие сегодня в Африке, иллюстрируют разнообразие избранных путей. Это просто показывает, что история – по крайней мере, такой же результат действий элит, сколько и масс [25, с. 587-675]. Сейчас нельзя сказать однозначно, решит ли Африка проблему демократии, или начавшаяся на рубеже 1980-1990-х гг. демократизация станет лишь эпизодом в политической борьбе, фрой смены лиц и партий, стоящих у власти [26, с. 169]. Неудачи демократических и политических реформ привели к призывам взять под опеку Запада страны «третьего мира», в которых отсутствуют «цивилизованные условия жизни». Идеи политического патернализма и внешнего экономического управления культивируются определенными международными кругами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. David. C., Levitsky S. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research // World Politics. 1997. № 3. pp. 430-451.
2. Diamond L., Linz, J.J., Lipset S.M. Les pays en développement et l'expérience de la démocratie. Колорадо: Изд-во Lyme Rienner, 1990. 718 p.
3. Johnston M. Corruption et démocratie : menaces pour le développement, possibilités de réforme //Revue Tiers Monde. 2000 №161. pp. 117-142.
4. Une nouvelle conception de l'aide publique au développement ? / под ред. B.Daviron, T.Giordano, M.: Millenium Challenge Account, 2006. 39 p.
5. Ghana: democracy and political participation / под ред. Afrimap. M.: Open Society Initiative for West Africa, 2007. 139 p.
6. Kwame A.N., Drah F.K. Political Parties and Democracy in Ghana's Fourth Republic / Woeli Publishing Services. Изд. Accra New Town, 1993. pp. 72-111.
7. Abdoulaye A.G. Political context research, research project "Human rights, power and civic action". M.: Universities of Oslo. 2009. 89 p.
8. Observing African Perfection as a Prelude to African Revival / под ред. J.H.Mensah. M.: Institute for Democratic Governance, 2007. 197 p.

9. Médard J.F. Autoritarismes et démocraties en Afrique noire. M.: Politique Africaine, 1991. 43 p.
10. Badie B. Le développement politique. M.: Economica, 1994. 238 p.
11. Nourou M.A. Classement 2021 des pays africains les plus démocratiques selon l'EIU // The Economist Intelligence Unit. 2021. URL: <https://www.agenceecofin.com/multimedia/1903-86362-les-pays-africains-les-plus-democratiques-classement-eiu>.
12. Togo Etat de terreur: Amnesty International. Numéro d'index: AFR 57/001/1999. URL: <https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/06/afr570032003en>.
13. Jennifer P. Le Bénin et le Ghana dénombrent 18 500 réfugiés togolais // UNHCR. 2005.
14. Moussaoui R. Togo. Dictateurs de père en fils // L'Humanité. 2017. URL: <https://www.humanite.fr/monde/togo/togo-dictateurs-de-pere-en-fils-644170>.
15. Petiteville F. Four Decades of French African Policy: An Obsolete Clientelist Relationship // Institut québécois des hautes études internationales. 1996. №3. pp. 571-601.
16. Valérie T. Gilchrist Olympio, un chef en exil // Jeune Afrique. 2005 URL: <https://www.jeuneafrique.com/65180/archivesthematique/gilchrist-olympio-un-chef-en-exil>.
17. Fall I.M. L'évolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l'indépendance aux élections de 2007 M.: Karthala. 2007. 204 p.
18. Khadim T. Le contrôle de l'exécutif dans la création de l'Etat de droit en Afrique francophone: дис. ... канд. D.P. ED: N 41 M., 2018. 301 p.
19. Ami C.S. Intégration et Souveraineté étatique, approche comparative entre l'Europe et l'Afrique à travers l'UE, l'UEMOA et l'OHADA: дис. ... канд. NNT: 2018 Normal 08f. M., 2019. 442 с.
20. Hourquebie F. L'indépendance de la justice dans les pays francophones // Les Cahiers de la Justice. 2012. №2. pp. 41-61.
21. Thiam A. «Une Constitution, ça se révisé !» . Relativisme constitutionnel et État de droit au Sénégal // Politique africaine. 2007. N 108. pp. 145-153.
22. Thiébaud J.L. Comment les pays émergents se sont-ils développés économiquement? La perspective de l'économie politique // Revue internationale de politique comparée. 2011. № 18. pp. 11-46.
23. Bourmaud D. Aux sources de l'autoritarisme en Afrique : des idéologies et des hommes // Revue internationale de politique comparée. 2006. № 13. pp. 625-641.
24. Pesqueux Y. Corporate Governance, gouvernance organisationnelle, Global Governance et démocratie délibérative // Gouvernance et privatisation. 2007. №1. pp. 171-242.
25. Pierre D., Christian L. Les nouveaux mystères de l'État // Dominer. 2020 №1. pp. 587-675.
26. Biléou S.G. La démocratie à l'africaine // Dialogues pour réinventer la démocratie. 2011. №2. pp. 169.

© Дау Мохамед Ламин, 2023.